

SEGURANÇA E EFICÁCIA DA FOSFOMICINA NO TRATAMENTO DE INFEÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM CRIANÇAS

Safety and Efficacy of Fosfomycin in the Treatment of Urinary Tract Infection in Children

Seguridad y Eficacia de la Fosfomicina en el Tratamiento de la Infección del Tracto Urinario
en Niños

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14165762](https://doi.org/10.5281/zenodo.14165762)

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 14/11/2024

Larissa Leite Lima
Graduanda em Medicina
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: larissaleitelima10@gmail.com

Ana Beatriz Pontes Marreiro
Graduanda em Medicina
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: beatrizpmarreiro@gmail.com

Maria Clara Soares de Oliveira
Graduanda em Medicina
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: mariaclara062003@gmail.com

Anna Júlia Costa Lima
Graduanda em Medicina
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: annajulia77@icloud.com

Emillyn Gomes Lins
Graduanda em Medicina
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: emillynglins@hotmail.com

Hadassa Vilany Luz
Graduanda em Medicina
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: hadassavilany@gmail.com

Renan Marreiro Arnaud
Graduando em Medicina

Faculdade Nova Esperança, João Pessoa, Brasil.
E-mail: renanmarreiroarnaud@gmail.com

Francisco Velton Braga Neto
Graduando em Medicina
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: fcobraga93@gmail.com

Cibério Landim Macedo
Doutorado em Farmacologia de Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: ciberio.macedo@afya.com.br

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) system.

RESUMO

A fosfomicina é um antimicrobiano de amplo espectro, cujo mecanismo de ação é baseado na inibição da síntese de peptidoglicano, levando à lise bacteriana. É utilizada para tratar infecções do trato urinário em adultos e crianças acima de 6 anos, e oferece vantagens como facilidade de dosagem e poucos efeitos adversos. No entanto, há escassez de estudos sobre sua eficácia e segurança em crianças, o que motivou esta revisão para avaliar seu uso pediátrico em ITU. Este trabalho objetiva, portanto, analisar o acervo científico atual acerca das características da fosfomicina e sua eficácia no tratamento de menores, bem como a resistência a medicamentos da classe antibiótica. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura que reuniu informações atualizadas sobre ITU, recorrendo a publicações internacionais e nacionais, na língua inglesa, portuguesa e espanhola, sob formas de artigos publicados nas bases de dados MEDLINE, LILACS e PUBMED, encontrados através de busca realizada com Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH). Dessa forma, foi possível sintetizar os principais fatores a levar em conta na utilização da fosfomicina no tratamento de ITUs na população pediátrica, sendo este um mecanismo de ação único, tendo um cargo específico de ação. Seu uso mostrou resultados positivos no tratamento de infecções do trato urinário. Concluiu-se que a fosfomicina é bem tolerada e associada a resultados de tratamento favoráveis em crianças com ITU. Como a resistência a antibióticos comumente usados está aumentando, o tratamento deve ser orientado.

Palavras-chave: Infecção urinaria; Escherichia coli; Resistência a medicamentos; Antibiótico; Fosfomicina.

ABSTRACT

Fosfomycin is a broad-spectrum antimicrobial whose mechanism of action is based on the inhibition of peptidoglycan synthesis, leading to bacterial lysis. It is used to treat urinary tract infections in adults and children over 6 years old and offers advantages such as easy dosing and few adverse effects. However, there is a lack of studies on its efficacy and safety in children, which motivated this review to evaluate its pediatric use in UTIs. Therefore, this work aims to analyze the current scientific literature on the characteristics of fosfomycin and its effectiveness

in treating minors, as well as drug resistance within its antibiotic class. This study is an integrative literature review that gathered updated information on UTIs from international and national publications in English, Portuguese, and Spanish, in the form of articles published in the MEDLINE, LILACS, and PUBMED databases, found through searches conducted with Health Sciences Descriptors (DeCS/MeSH). In this way, it was possible to synthesize the main factors to consider in the use of fosfomicin for treating UTIs in the pediatric population, with its unique mechanism of action providing a specific mode of activity. Its use has shown positive results in treating urinary tract infections. It was concluded that fosfomicin is well tolerated and associated with favorable treatment outcomes in children with UTIs. As resistance to commonly used antibiotics is increasing, treatment should be carefully guided.

Keywords: Urinary infection; Escherichia coli; Drug resistance; Antibiotic; Fosfomicin.

RESUMEN

La fosfomicina es un antimicrobiano de amplio espectro cuyo mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis de peptidoglicano, lo que lleva a la lisis bacteriana. Se utiliza para tratar infecciones del tracto urinario en adultos y en niños mayores de 6 años, y ofrece ventajas como facilidad de dosificación y pocos efectos adversos. Sin embargo, existe una falta de estudios sobre su eficacia y seguridad en niños, lo cual motivó esta revisión para evaluar su uso pediátrico en ITUs. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo analizar la literatura científica actual sobre las características de la fosfomicina y su eficacia en el tratamiento de menores, así como la resistencia a los medicamentos de su clase antibiótica. Este estudio es una revisión integrativa de la literatura que recopiló información actualizada sobre ITUs en publicaciones internacionales y nacionales en inglés, portugués y español, en forma de artículos publicados en las bases de datos MEDLINE, LILACS y PUBMED, encontrados mediante búsqueda realizada con Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS/MeSH). De esta manera, fue posible sintetizar los principales factores a tener en cuenta en el uso de la fosfomicina para el tratamiento de ITUs en la población pediátrica, con su mecanismo de acción único y su modo de acción específico. Su uso ha mostrado resultados positivos en el tratamiento de infecciones del tracto urinario. Se concluyó que la fosfomicina es bien tolerada y está asociada a resultados favorables en el tratamiento de niños con ITUs. Dado que la resistencia a los antibióticos comúnmente utilizados está en aumento, el tratamiento debe ser cuidadosamente orientado.

Palabras clave: Infección urinaria; Escherichia coli; Resistencia a medicamentos; Antibiótico; Fosfomicina.

INTRODUÇÃO

A fosfomicina é um antimicrobiano bactericida de amplo espectro, com atividade contra microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, além de bactérias multirresistentes, como Enterobacteriaceae produtora de β -lactamase de espectro estendido (ESBL) e carbapenemases (EPC), devido à impossibilidade de resistência cruzada com este composto. Encontrada nas apresentações para uso endovenoso, sal dissódico, e oral, trometamol e sal cálcico, esse medicamento recebe diferentes indicações (DÍEZ-AGUILAR; CANTÓN, 2019).

Esse derivado de ácido fosfônico bloqueia a primeira etapa da síntese de peptidoglicano, visto que seu mecanismo de ação compreende a inativação da enzima UDP-N-acetilglucosamina-enolpiruvil transferase (MurA), impedindo a formação de N-acetilmurânico (precursor do peptidoglicano) a partir da união de N-acetilglucosamina e fosfoenolpiruvato. Dessa forma, a fosfomicina atravessa a parede bacteriana através do sistema de transporte glicerol-3-fosfato (GlpT) e do sistema de transporte de hexose fosfatos (UhpT)⁶, se liga covalentemente a MurA, inibe-a e leva à lise da célula bacteriana (FALAGAS et al., 2016).

Atualmente, a fosfomicina tem sido utilizada como opção para o tratamento de ITU baixo, sendo a recomendação para adultos e crianças acima de 6 anos de idade (PIÑEIRO PÉREZ et al., 2019). Essa alternativa terapêutica aparentemente dispõe de muitas vantagens para uso pediátrico, como a facilidade de dosar, os efeitos adversos serem incomuns e não afetar significativamente a microbiota intestinal. Todavia, apesar de ser um antibiótico antigo e apresentar inúmeros benefícios, a evidência clínica da sua utilização na população infantil é limitada (FONTOURA, 2021).

Portanto, tendo em vista a escassez de trabalhos que investiguem o uso desse medicamento em crianças, buscou-se, por meio desta revisão, analisar o acervo científico atual para investigar a segurança e eficácia da fosfomicina no tratamento de ITU em crianças.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual foi fomentada a partir do seguinte questionamento norteador: “É seguro e eficaz o uso de fosfomicina para o tratamento de infecções urinárias em crianças?”. As pesquisas foram realizadas nas bases de dados das ciências da saúde Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e PubMed, de modo a selecionar e analisar os artigos publicados nos últimos cinco anos (2019-2023), a fim de promover uma discussão abrangente e aprofundada sobre o tema.

Os descritores para realização da busca dos artigos estão compreendidos no banco de Descritores em Ciências da Saúde DeCS/MeSH, sendo eles: criança, fosfomicina e infecção urinária, e seus respectivos correspondentes em inglês, child, fosfomycin e urinary tract infection. A estratégia de busca foi determinada pela combinação dos descritores selecionados e operador booleano AND, formando duas combinações: 1 – criança AND fosfomicina AND infecções urinárias e 2 – child AND fosfomycin AND urinary tract infection.

Os critérios de inclusão para a seleção das publicações foram artigos completos, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, disponibilidade na íntegra e delimitação temporal no período de 2019 a 2023. Portanto, foram excluídos trabalhos incompletos, estudos que, após leitura, não convergiam com o objeto de estudo proposto, e publicações repetidas nas bases de dados e biblioteca virtual.

Após a busca nas bases de dados foram analisados título e resumos e com essa seleção inicial, de acordo com estudos adequados aos critérios de inclusão, com a combinação 1, foi encontrado e selecionado um artigo na LILACS. Com a combinação 2, na LILACS, dois artigos foram encontrados e um foi selecionado. Na MEDLINE, utilizando-se da combinação 2, dezenove artigos foram encontrados e dois foram selecionados. Por fim, na PubMed, com a combinação 2, houveram vinte e cinco resultados, sendo onze trabalhos selecionados. Dessa forma, ao final, foram escolhidos quinze trabalhos, os quais foram lidos na íntegra e por convergirem com o objetivo desse estudo, foram selecionados para constituir essa pesquisa.

Em relação aos aspectos éticos, por se tratar de estudos publicados em periódicos científicos, de domínio público, não se fez necessário a aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba/AFYA.

Figura 1 - Fluxograma ilustrativo da metodologia de pesquisa

Fonte: Autores (2024).

RESULTADOS

A construção desta revisão integrativa se deu a partir da escolha criteriosa de 15 artigos científicos, selecionados pelos pesquisadores conforme os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Destes, dois (13,3%) foram encontrados na base de dados LILACS, dois na MEDLINE (13,3%) e 11 na PubMed (73,4%). Encontraram-se 12 (80%) trabalhos no idioma inglês e três (20%) em espanhol. Quanto ao ano de publicação, dois (13,3%) são de 2019, três (20%) de 2020, dois (13,3%) de 2021, três (20%) de 2022 e cinco (33,4%) do ano de 2023.

Dessa forma, foi elaborado um quadro (Quadro 1) contendo as seguintes informações de cada artigo selecionado: os autores, o ano de publicação, a base de dados, o título, o periódico e os principais resultados:

Quadro 1 – Características dos artigos.

Autores/Ano	Base de dados	Título	Periódico	Principais resultados
BAQUERO-ARTIGAO; RABES, 2019	PUBMED	Fosfomicin in the pediatric setting: Evidence and potential indications	Rev Esp Quimioter	A fosfomicina trometamol apresenta boa suscetibilidade para <i>E. coli</i> e enterobactérias em ITU infantil, com baixa taxa de resistência clínica. Infecções por enterobactérias ESBL suscetíveis à fosfomicina aumentaram, mas são raras em crianças, e há poucos dados pediátricos.
PIÑEIRO PÉREZ et al., 2019	PUBMED	Recommendations on the diagnosis and treatment of urinary tract infection	Anales de Pediatría	A fosfomicina trometamol demonstrou ser eficaz no tratamento de ITU, sobretudo em cistite, e é uma alternativa válida em certas situações clínicas. Sua utilização deve ser feita de acordo com as recomendações específicas para cada faixa etária e considerando o perfil de resistência local.
K.S. et al., 2020	PUBMED	Use of fosfomicin combination therapy to treat multidrug-resistant urinary tract infection among paediatric surgical patients – a tertiary care centre experience	Access Microbiology	O estudo revelou que uso de uma combinação de fosfomicina com um carbapenem ou um aminoglicosídeo em um ambiente clínico seria uma escolha razoável para tratar ITUs causadas por organismos multirresistentes, sobretudo em casos complicados que requerem terapia crônica.
ROBINO et al., 2020	LILACS	Fosfomicina en el tratamiento de la infección urinaria	Arch. Pediatr. Urug.	Nenhuma resistência adquirida foi registrada nos microrganismos. A resolução clínica foi observada nas

		baja en niños mayores de 6 años. Evolución clínico-microbiológica		primeiras 48 horas na maioria dos casos. Os efeitos adversos foram leves. As reinfeções ocorreram em pequena proporção. Os resultados apoiam a fosfomicina trometamol como alternativa terapêutica para ITU baixa em pessoas com mais de 6 anos de idade.
SAMANCI; ÇELIK; KÖŞKER, 2020	PUBMED	Antibiotic resistance in childhood urinary tract infections: A single-center experience	Turkish Archives of Pediatrics	Alta frequência de resistência à ampicilina, ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulanato, cefuroxima axetil, como TMP-SMX foi detectada em todos os microrganismos, enquanto a resistência à amicacina, meropenem, imipenem, ertapenem, fosfomicina e nitrofurantoína foi baixa.
ARTERO-LÓPEZ et al., 2021	PUBMED	Etiología de las infecciones urinarias en nuestra área sanitaria y perfil de sensibilidad de los uropatógenos más frecuentes correspondencia	Arch. Esp. Urol	<i>E. coli</i> foi a bactéria mais isolada, com alta sensibilidade à fosfomicina, nitrofurantoína, imipenem, piperacilina-tazobactam e cefalosporinas de 3ª geração. A eficácia da fosfomicina foi de 77,96-80,60% em adultos e 92,73-94,50% em crianças.
IQBAL; MUMTAZ; MALIK, 2021	PUBMED	Extensive drug-resistance in strains of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolated from paediatric urinary tract infections	Journal of Taibah University Medical Sciences	Demonstrou-se que <i>E. coli</i> e <i>K. pneumoniae</i> são as bactérias uropatogênicas dominantes e extensivamente resistentes a medicamentos em ITUs adquiridas na comunidade em nossa coorte. No entanto, vários dos agentes antimicrobianos, incluindo polimixina B, sulfato de colistina, cloranfenicol, nitrofurantoína e fosfomicina, mantiveram as suas atividades antimicrobianas contra ambos os agentes patogênicos.
GARCIA-FULGUEIRA S et al., 2022	LILACS	Antibiotic susceptibility and fosfomicin resistance characterization in a cohort of children older than 6 years of age with urinary tract infection	Rev. Argent. Microbiol.	A fosfomicina trometamol mostrou alta sensibilidade (97,9%) contra <i>E. coli</i> , reforçando seu uso para ITU infantil. Foi identificada uma cepa de <i>E. coli</i> (ST69) resistente, com genes blaCTX-M-14 e fosA3 em um plasmídeo IncN de 45 kb, sendo o primeiro relato desse perfil em <i>E. coli</i> ST69 humana. A presença desses genes em um plasmídeo conjugativo preocupa pela possível disseminação de resistência a múltiplos antibióticos.
JOYA; AALEMI; BARYALI, 2022	PUBMED	Prevalence and Antibiotic Susceptibility of the Common	Infection and Drug Resistance	<i>E. coli</i> foi o uropatógeno bacteriano mais comum isolado neste estudo, seguido pelas espécies de <i>Enterococcus</i> , <i>Serratia</i> e

		Bacterial Uropathogen Among UTI Patients in French Medical Institute for Children		<i>Staphylococcus</i> . Ertapenem, imipenem, ampicilina, tazobactam, fosfomicina, vancomicina e nitrofurantoína foram os antibióticos com menores taxas de resistência (menos de 10%).
PERWEEN et al., 2022	PUBMED	Retrospective Analysis of Urinary Tract Infection in the Pediatric Population at a Tertiary Care Centre	Cureus	Bactérias gram-negativas mostram menor resistência à nitrofurantoína e ampicilina, tornando esses antibióticos opções para terapia empírica. Carbapenem e colistina são eficazes contra gram-negativas, e vancomicina e linezolida contra gram-positivas, apesar de alguma resistência em certas cepas.
ABDELRAH EEM et al., 2023	PUBMED	High incidence of fosfomycin-resistant uropathogenic <i>E. coli</i> among children	BMC Infectious Diseases	Relatou-se elevada percentagem de resistência à fosfomicina entre os isolados de <i>E. coli</i> uropatogênica resistente à fosfomicina (UPEC), sendo estes multirresistentes aos antibióticos testados. As cepas UPEC se mostraram mais resistentes do que aquelas suscetíveis à fosfomicina.
MOHAPATRA et al., 2023	PUBMED	Genome profiling of uropathogenic <i>E. coli</i> from strictly defined community-acquired UTI in paediatric patients: a multicentric study	Antimicrobial Resistance and Infection Control	Neste estudo a suscetibilidade da <i>E. coli</i> foi maior contra a fosfomicina (100%), seguida pelos carbapenêmicos (90,7%) e pela nitrofurantoína (88,8%). Todavia, a incidência de resistência a antibióticos nas ITUs de início na comunidade causadas por clones de <i>E. coli</i> resistentes de alto risco e produtores de ESBL entre crianças parece estar aumentando na Índia.
PARK et al., 2023	PUBMED	Susceptibility to Fosfomycin and Nitrofurantoin of ESBL-Positive <i>Escherichia coli</i> and <i>Klebsiella pneumoniae</i> Isolated From Urine of Pediatric Patients	Journal of Korean medical science	Para ITU não complicada causada por bactérias gram negativas ESBL-positivo em crianças coreanas, o tratamento com fosfomicina e nitrofurantoína para infecções por <i>E. coli</i> pode ser considerado uma opção de terapia oral eficaz.
PURCELL et al., 2023	MEDLINE	A multicentre, retrospective audit of fosfomycin use for urinary tract infections in Australian children and adolescents.	J Antimicrob Chemother	A fosfomicina mostrou boa tolerância e eficácia em ITU infantil, com 93% de cura. Efeitos adversos ocorreram em 2% dos casos e foram resolvidos ao suspender o medicamento. Estudos adicionais são necessários para definir a dosagem ideal.
TRAN, 2023	MEDLINE	New ways of using old antibiotics in	Pharmacotherapy	A alta concentração urinária da fosfomicina, o amplo espectro de atividade contra patógenos MDR e o

		pediatrics: Focus on fosfomicin.		perfil de segurança favorável oferecem uma opção oral valiosa para o tratamento de ITU. São necessários mais dados para definir melhor o alvo farmacodinâmico ideal, bem como a farmacocinética, a segurança e os resultados para doses orais e intravenosas repetidas de fosfomicina em bebês e crianças com infecções sistêmicas.
--	--	----------------------------------	--	---

Fonte: Autores (2024)

Dos artigos selecionados, 12 (80%) avaliaram o perfil de suscetibilidade e resistência de microorganismos, sobretudo da *Escherichia coli*, à fosfomicina, sendo que destes, quatro (33,3%) compararam com outros antibióticos. Todos estes 12 trabalhos concordaram que a fosfomicina está dentre as opções terapêuticas para crianças com menor taxa de resistência, apresentando indicação, especialmente, para ITU não complicada. Averiguou-se também em um estudo (6,7%) a possibilidade de associação da fosfomicina com outros medicamentos, como carbapenem ou aminoglicosídeos, para tratamento de ITU causada por organismos multirresistentes.

Quanto aos três outros trabalhos, todos destacaram as inúmeras vantagens do uso desse fármaco para tratamento de infecção urinária na população infantil. Todavia, dois (13,3%) analisaram também o emprego da fosfomicina em outras condições clínicas pediátricas, e um (6,7%) recomenda a fosfomicina trometamol como opção terapêutica preferível apenas em crianças maiores de 6 anos de idade.

DISCUSSÃO

Nesse estudo, foram utilizados 18 artigos, 14 deles (73,6%) discorreram a respeito das evidências pediátricas em diferentes lugares, no que diz respeito ao uso da fosfomicina para os casos de *E. coli* (ABDELRAHEEN, 2023). Nesse sentido, percebeu-se que a incidência do patógeno *E. coli* é mais recorrente em indivíduos do sexo feminino, abrangendo diferentes faixas etárias e países os quais foram incluídos no estudo. Sabe-se, portanto, que o aumento do uso indiscriminado da fosfomicina em pacientes de diferentes gêneros e faixa etária tem sido associado ao aumento da resistência bacteriana em diversos países do mundo.

Nesse contexto, A infecção do trato urinário (ITU) é uma patologia extremamente frequente, que ocorre em todas as idades, do neonato ao idoso e tem como fatores agravantes: a administração prolongada e indiscriminada de antibióticos, histórico familiar de ITU e enurese. Como exemplo de resistência global, casos isolados de UPEC (Infecções do trato urinário por

Escherichia coli) a antibióticos distintos, ressalta-se: Cefazolina (92,7%), Ceftazidina (71,8%), Tetraciclina (82,3%), Nitofuratoína (76%), Cefoxitina (63,5%). Altas taxas de resistência a antibiótico e o padrão MDR (71,8%) podem ocorrer devido ao uso não indicado, aleatório e excessivo desses fármacos. Com isso, Estudos recentes evidenciam que, mediante os resultados coletados de 12204 uroculturas, a *Escherichia coli* foi o microrganismo mais isolado dentre os grupos estudados, seguido de *Enterococcus faecalis*, *Klebsiella Pneumoniae* e Leveduras (8%) (ARTERO-LOPEZ, 2021). Destarte, o amplo aspecto de ação da fosfomicina e seu excelente perfil de segurança renovam o interesse neste antibiótico, principalmente no tratamento de infecções por bactérias multirresistentes (BAQUERO-ARTIGAO, 2019).

Em crianças, é atualmente indicado para infecções no trato urinário inferior, sendo também utilizada em infecções causadas por enterobactérias produtoras de beta-lactamases. Diante disso, A fosfomicina possui um mecanismo de ação que bloqueia a primeira etapa da síntese do peptidoglicano, sendo o transporte de tal fármaco para a bactéria realizado através de permeases, como o transportador de glicerol 3-fosfato e o transportador de glicose 6-fosfato (G6P), GlpT e UhpT, respectivamente. É, assim, um composto bactericida que atua sobre bactérias em fase de crescimento. O fato de que tanto as bactérias gram-positivas quanto as gram-negativas requerem a formação de N-acetilmurâmico para a síntese de peptidoglicano, faz o espectro de ação da fosfomicina ser muito amplo. O tratamento de infecções bacterianas sofre com dois grandes problemas: o alastramento de patógenos multirresistentes e falta de desenvolvimento de novos antibióticos ativos contra essas bactérias, com isso, médicos recorrem a antibióticos mais antigos, como polimixinas e tetraciclina. A fosfomicina segue sendo cada vez mais usada, pois tem permanecido ativa contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (FALAGAS, 2016). Quanto a sua resistência, a fosfomicina pode ser produzida por três diferentes mecanismos: a) comprometimento do transporte, b) alteração do alvo de ação e c) inativação enzimática (DÍEZ-AGUILAR, 2019). Destaca-se sua boa atividade contra as principais estirpes consideradas como problemáticas atualmente, devido aos seus padrões de resistência crescente, são: *Staphylococcus aureus* (incluindo MRSA), espécies de *Enterococcus* (incluindo VRE) e bactérias da família *Enterobacteriaceae* (incluindo produtoras de ESBL e CRE). Concomitantemente, permite-lhe um possível efeito sinérgico com outras classes de antibióticos, nomeadamente beta-lactâmicos, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, tornando a existência de fenômenos de resistência cruzada pouco frequente. Outra característica positiva

relaciona-se com as suas propriedades farmacocinéticas, ressaltando a sua distribuição tecidual, atingindo concentrações significativas nos órgãos do sistema urinário e ósseo, principalmente. No que diz respeito aos mecanismos de resistência adquirida a este antibiótico, os mesmos não se traduzem *in vivo*, mantendo-se a suscetibilidade à fosfomicina globalmente elevada (FONTOURA, 2021).

O presente estudo também demonstra que a *E. coli* e *K. pneumoniae* são as bactérias uropatogênicas dominantes e extensivamente resistentes a medicamentos em ITUs, ambas as cepas apresentaram um alto grau de resistência contra cefuroxima, cefixima, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, ciprofloxacina, ácido nalidíxico, norfloxacina, ácido pepedêmico e cotrimoxazol. Todavia, vários dos agentes antimicrobianos, incluindo polimixina B, sulfato de colistina, cloranfenicol e nitrofurantoína, mantiveram as suas atividades antimicrobianas contra ambos os agentes patogênicos (MUMTAZ, 2021). Sabe-se, portanto, que as infecções do trato urinário (ITUs) são as infecções mais comuns na sociedade, decorrendo-as devido à fraca adesão às medidas de higiene e saneamento, bem como à falta de acesso a água potável e saneamento.

Outro ponto importante é o alto índice de incidência nas mulheres, haja visto a sua uretra é consideravelmente mais curta e mais próxima do ânus e com o vestíbulo vaginal, facilitando a entrada de bactérias do ânus no trato urinário. Em determinados lugares do mundo, uns mais que outros, como no Afeganistão, existem fatores geográficos, sociais e econômicos que influenciam a resistência aos medicamentos, particularmente nas ITUs. Geográfica e socialmente, a maioria dos pacientes com ITU não tem acesso a instalações médicas e, portanto, utilizam medicamentos de venda livre, que causam resistência. Economicamente, a maioria das pessoas não tem oportunidade de realizar urocultura e são tratadas empiricamente, o que também aumenta a taxa de resistência. No que diz respeito a qualidade de vida, a maioria das pessoas com baixo acesso ao saneamento básico e poucos recursos para higiene, vindo a consumir água contaminada, são também variáveis adicionais que vem a contribuir para o aumento da taxa de ITUs e da resistência entre os pacientes com a mesma patologia (AALEMI, 2022). Dada essa facilidade e fraca fiscalização para obtenção de antibióticos, tem-se recorrido cada vez mais a combinações deste fármaco, fazendo com que a resistência a eles aumentem. Para isso, isolaram as cepas que causaram bacteriúria significativa e foram identificados, por espectrometria de massa com tempo de voo de ionização por dessorção a laser assistida por matriz (MALDI-TOF MS) e testados quanto à suscetibilidade antimicrobiana pelo sistema automatizado VITEK-2 (Biomeriux,

Durhum, EUA) (MOHAPATRA, 2023). Se causada por bacilos gram-negativos de espectro estendido, as ITUs têm opções limitadas de tratamento com antibióticos orais (PARK, 2023).

Em análise de pacientes pediátricos na faixa etária de 6 meses a 18 anos com infecção do trato urinário, as amostras de urina foram coletadas e cultivadas em meio deficiente em eletrólitos de cistina e lactose. Ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona e norfloxacina foram altamente resistentes a bactérias gram-negativas, enquanto norfloxacina, trimetoprima/sulfametoxazol, ciprofloxacina e tetraciclina foram altamente resistentes a bactérias gram-positivas (PERWEEN, 2022). A fosfomicina trometamina (FT) é uma alternativa ao tratamento da infecção do trato urinário baixo. *E. coli*, *S. saprophyticus*, *Proteus sp*, foram todas suscetíveis a FT, exceto *S. saprophyticus*, naturalmente resistente (ROBINO, 2020). A infecção geralmente ocorre com a colonização do trato urinário inferior por microrganismos Gram-negativos. Pode estender-se até a bexiga e os rins dependendo das características do patógeno. Refluxo vesicoureteral, disfunções miccionais, bexiga neurogênica, continência urinária, constipação, obstrução do colo vesical e presença de cateter são fatores predisponentes para ITUs. A resistência aos antibióticos tornou-se um dos graves problemas de saúde em todo o mundo. As taxas de resistência à ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina-clavulanato, TMP-SMX e cefalosporinas de segunda geração, iniciadas empiricamente, são altas. A resistência à ceftriaxona foi encontrada com uma taxa de 35% nas ITU adquiridas em determinadas comunidades. Por outro lado, as taxas de resistência ao carbapenem e aos aminoglicosídeos são baixas. A resistência antibiótica da *E. coli* está aumentando gradualmente, pois sua cepa apresentava alto nível de resistência a ampicilina e ao TMP-SMX. Os estudos de diversos países que mostram altas taxas de resistência a ampicilina e ao TMP-SMX (SAMANCI, 2020).

CONCLUSÃO

Dessa forma, evidencia-se que a utilização da fosfomicina no tratamento de infecções do trato urinário (ITU) em pacientes pediátricos tem sido altamente eficaz, demonstrando tanto segurança quanto efetividade, especialmente no que se refere à cistite causada pela *Escherichia Coli*. Isso ocorre porque esse antibiótico possui um amplo espectro de ação, sendo eficaz contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, o que o torna uma escolha confiável para combater ITUs causadas por diferentes agentes patogênicos. Outro fator a ser considerado sobre a fosfomicina é o fato do fármaco ser geralmente bem tolerado em crianças, havendo poucos relatos de efeitos colaterais, o que a torna uma opção eficaz.

Em relação ao aumento da resistência bacteriana, a qual decorre do uso indiscriminado e indevido de antibióticos, a fosfomicina ainda se destaca como uma opção eficaz em muitos casos, apresentando efeito promissor no tratamento de infecções causadas por bactérias multirresistentes.

REFERÊNCIAS

ABDELRAHEEM, Wedad M. et al. High incidence of fosfomycin-resistant uropathogenic *E. coli* among children. *BMC Infectious Diseases*, v. 23, n. 1, p. 475, 2023.

ARTERO-LOPEZ, Javier et al. Etiology of urinary tract infections in our health area and susceptibility profile of the most common uropathogens. *Archivos Espanoles de Urologia*, v. 74, n. 2, p. 197-207, 2021.

BAQUERO-ARTIGAO, Fernando; DEL ROSAL RABES, Teresa. Fosfomycin in the pediatric setting: evidence and potential indications. *Revista Española de Quimioterapia*, v. 32, n. Suppl 1, p. 55, 2019.

DÍEZ-AGUILAR, M.; CANTÓN, R. Novos aspectos microbiológicos da fosfomicina. *Rev Esp Quimioter*, v. 32, p. 8-18, 2019.

FALAGAS, M. E. et al. Fosfomicina. *Clinical Microbiology Reviews*, v. 29, n. 2, p. 321-347, 9 mar. 2016.

FONTOURA, A. F. S. O Uso de Fosfomicina em Idade Pediátrica. Dissertação (Mestrado em Medicina) — Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Coimbra, p.35. 2021.

GARCIA-FULGUEIRAS, Virginia et al. Antibiotic susceptibility and fosfomycin resistance characterization in a cohort of children older than 6 years of age with urinary tract infection. *Revista Argentina de Microbiología*, v. 54, n. 2, p. 120-124, 2022.

IQBAL, Zakia; MUMTAZ, Muhammad Z.; MALIK, Arif. Extensive drug-resistance in strains of *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae* isolated from paediatric urinary tract infections. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, v. 16, n. 4, p. 565-574, 2021.

JOYA, Mahdawi; AALEMI, Ahmad Khalid; BARYALI, Abdul Tawab. Prevalence and antibiotic susceptibility of the common bacterial uropathogen among UTI patients in French Medical Institute for Children. *Infection and drug resistance*, p. 4291-4297, 2022.

KS, Shiju et al. Use of fosfomycin combination therapy to treat multidrug-resistant urinary tract infection among paediatric surgical patients—a tertiary care centre experience. *Access Microbiology*, v. 2, n. 10, p. e000163, 2020.

MOHAPATRA, Sarita et al. Genome profiling of uropathogenic *E. coli* from strictly defined community-acquired UTI in paediatric patients: a multicentric study. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*, v. 12, n. 1, p. 36, 2023.

PARK, Ki-Sup et al. Susceptibility to Fosfomycin and Nitrofurantoin of ESBL-Positive *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae* Isolated From Urine of Pediatric Patients. *Journal of Korean Medical Science*, v. 38, n. 48, 2023.

PÉREZ, Roi Pineiro et al. Recommendations on the diagnosis and treatment of urinary tract infection. *Anales de Pediatría (English Edition)*, v. 90, n. 6, p. 400. e1-400. e9, 2019.

PERWEEN, Naz et al. Retrospective Analysis of Urinary Tract Infection in the Pediatric Population at a Tertiary Care Centre. *Cureus*, v. 14, n. 5, 2022.

PIÑEIRO PÉREZ, R. et al. Recomendações sobre o diagnóstico e tratamento de infecção urinária. *Anales de Pediatría*, v. 90, n. 6, p. 400.e1-400.e9, 1 jun. 2019.

PURCELL, Rachael et al. A multicentre, retrospective audit of fosfomycin use for urinary tract infections in Australian children and adolescents. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, p. dkad131, 2023.

ROBINO, Luciana et al. Fosfomicina en el tratamiento de la infección urinaria baja en niños mayores de 6 años. Evolución clínico-microbiológica. *Archivos de Pediatría del Uruguay*, v. 91, p. 24-33, 2020. ok

SAMANCI, Serhat; ÇELIK, Muhittin; KÖŞKER, Muhammet. Antibiotic resistance in childhood urinary tract infections: A single-center experience. *Turkish Archives of Pediatrics/Türk Pediatri Arşivi*, v. 55, n. 4, p. 386, 2020.

TRAN, Martin Tuan. New ways of using old antibiotics in pediatrics: Focus on fosfomycin. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy*, 2023.